

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20312084>

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA BOLALAR ADABIYOTI FANINI O‘QITILISH MUAMMOLARI

Rahmatulla Barakayev

*O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti
katta ilmiy xodimi, f.f.n., professor*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek bolalar adabiyotining shakllanish tamoyillari, uning ma‘lum me‘yorlar asosida guruhlanishishi, bolalar adabiyotining fan sifatida shakllanishi, uning tarixi, ilk darsliklar sifatida joriy etilishi haqida umumiy ilmiy-nazariy ma‘lumot berilgan. XX asr boshlaridagi o‘zbek bolalar adabiyotining bolalarning yosh xususiyatlariga ko‘ra guruhlanishiga bog‘liq ba‘zi bahsli jihatlar xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ma‘rifatparvarlik adabiyoti, jadidchilik, abetsedariy, alifbe manzumalar, axloqiy tarbiya, munaqqid, kitobxonlik.

Bolalar adabiyoti – ehtiyoj farzandi. U yosh avlod ma‘naviy kamolotini ta‘minlash ehtiyojidan kelib chiqadi. Yosh avlod ma‘naviy kamolotini ta‘minlash esa ta‘limiylik-tarbiyaviylikka borib taqaladi. Demak, bolalar adabiyoti umumadabiyot bag‘rida ana shu ehtiyoj tufayli paydo bo‘ladi, tarkib topadi va shakllanadi. Shu boisdan ham uning o‘ziga xosliklari haqida fikr yuritilganda badiiy-estetik jihatiga qanchalik e‘tibor berilsa, ma‘rifiy-tarbiyaviy jihatiga ham shu qadar e‘tibor beriladi.

Bolalar adabiyoti ehtiyoj farzandi bo‘lar ekan, u o‘z maqsadidan kelib chiqqan holda, dastavval, o‘quv adabiyoti tarzida – alifbo va o‘qish kitoblari shaklida namoyon bo‘ladi. Bu holat barcha xalqlar bolalar adabiyotlarida bir xil tarzda namoyon bo‘lishi ham tabiiy. Xohlagan bir xalq adabiyotida bolalar adabiyotining

umumadabiyotdan maxsus adabiyot shaklida ajralib chiqishini kuzatish ushbu fikrni tasdiqlaydi. Binobarin, «sof» bolalar adabiyotining paydo bo'lishi, umumadabiyot bag'ridan o'ziga xos yo'nalish tarzida ajralib chiqishi maktabning cherkov, masjid, kalisodan ajralib chiqishi, ya'ni yangi tipdagi, zamonaviy fanlarni o'qitishga mo'ljallangan yangi usul maktablarining paydo bo'lishiga chambarchas bog'liqdir.

Yangi usul maktablarining tashkil qilinishi esa deyarli barcha xalqlar adabiyotlarida istisnosiz ravishda ma'rifatparvarlik harakatiga borib taqaladi. Yangi usul maktablarini tashkil qilish va ular talabalariga mo'ljallangan yangicha usuldagi darsliklarni yaratish esa ma'rifatparvarlar zimmasiga tushdi. Jumladan, rus bolalar adabiyotining maydonga kelishida K.D.Ushinskiy va L.N.Tolstoylar tashkil qilgan maktablar hamda ularning o'z maktablari talabalari uchun yaratgan alifbo va o'qish kitoblari alohida o'rin tutishi tan olingan haqiqatdir.

O'zbek bolalar adabiyoti ham xuddi shunday, XX asr avvalida yangicha usuldagi, «usuli jadida» maktablari tashkil topishi va ushbu maktablar talabalariga mo'ljallangan alifbo va o'qish kitoblarining yaratilishi natijasi o'laroq maydonga keldi. Saidrasul Aziziy, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy singari o'nlab ma'rifatparvarlar, aslida, avvalo, o'zlari zamonaviy rus-tuzem maktablarida o'qib, keyinchalik ushbu maktablar alifbo va o'qish kitoblari asosida o'zlari tashkil qilgan maktablar uchun alifbo, o'qish kitoblari va boshqa fanlardan darsliklar yaratdilar, ushbu darsliklarni ta'lim jarayonida o'zlari takomillashtirdilar.

Bolalar adabiyoti tarixida maktab adabiyot darsliklari bolalar uchun yaratilgan ilk maxsus asarlar sanaladi. Shunday ekan, bolalar adabiyotining haqiqiy tug'ilish tarixini ham shu davrdan boshlash maqsadga muvofiqdir. Zero, yosh kitobxon maktab adabiyot darsligi sahifasida badiiy adabiyot bilan ilk bora shaxsan uchrashadi, badiiyat nuridan bahra oladi.

Bu darsliklar orasida Abdulla Avloniy asarlari alohida o'rin tutadi. Avloniyning "Birinchii muallim" (1912), "Ikkinchi muallim" (1912), "Turkiy guliston yoxud axloq" (1913), "Maktab gulistoni" (1916) va to'rt juzv (qism)dan iborat "Adabiyot yoxud milliy she'rlar"i (1909-1916) o'zbek bolalar adabiyotining XX asr boshlaridagi eng yorqin sahifalarini tashkil etadi. Muallif kitoblari yaratilishi

sababini shunday izohlaydi: “Bizim Turkiston maktabi islomiyasida avvaldin oxira qadar ta'lim o'linajak kitoblar “Chor devon”, “Sabot ul-ojizin”, “Fuzuliy”, “Navoiy”, “Xo'ja Hofiz”, “Bedil” va “Maslak ul-muttaqin”lar kabi she'r kitoblari o'ldig'i jumlaning ma'lumidur. Bu kitoblarning ba'zilari e'tiqodot va amaliyoti islomiyaga taalluq mushkul masalalardan iborat o'lg'onlaridin hamda aksarlari forsiy tilda yozilg'onlari uchun yosh bolalarning onlardin istifodalari, bir narsa anglamoqlari imkon xorijinda edi. Voqean o'z ona tilini durust bilmagan, emdigina harflarni bir-biridan ayirgan bir yosh bolaning qo'liga ”Chor kitob”ni berib, “Ibtido mekunam ba nomi xudo” yoki “Sabot ul-ojizin”ni berib, “Sano lil xoliqul g'afforul aflok” kabi forsiy va arabiy lisonlarida yozilmish ... jummlalarni o'qutmak ila yerdan turib yulduzga qo'l uzatmak yoki igna ila quduq qazimoq orasida farq yo'qtur”¹. Nazarimizda, Avloniy ta'kidlarini XX asr boshlaridagi o'zbek bolalar adabiyotining o'ziga xosliklarini belgilaydigan bir hujjat sifatida qabul qilish kerak. E'tiborlisi shundaki, bu ta'kidlar bugungi kundagi bolalar adabiyoti tushunchasiga ham deyarli to'lig'icha mos keladi.

Bu alifbo va o'qish kitoblariga rus-tuzem maktablari alifbo va o'qish kitoblari shakliy jihatdan andaza bo'lgan esa, mazmunan mumtoz adabiyotimizdagi pandnoma yo'nalishidagi asarlar asos bo'lib xizmat qilgan. Mumtoz adabiyotimizdagi nasr-nazm aralash tarzda kelish holati esa o'zbek bolalar adabiyotining dastlabki o'ziga xosliklarini belgilashga xizmat qildi. Binobarin, o'zbek bolalar adabiyotining ilk namunalarida nasr-nazmning aralash holda kelishi ayni pandnoma adabiyotidan o'rganish mahsulidir. Ayniqsa, Sa'diy «Guliston»i hamda Xojaning «Gulzor» va «Miftohul adl» asarlari bu borada o'zbek ma'rifatparvarlari alifbo va o'qish kitoblaridagi ko'plab nasr-nazm aralash hikoyatlarga asos bo'lib xizmat qilgan.

Shuningdek, I.A.Krilov, K.D.Ushinskiy va L.N.Tolstoy kichik asarlari dastlabki tarjimalarining maydonga kelishi ham ayni shu holatga bevosita aloqador bo'lib, bu tarjimalarning aksariyati yuqorida nomlari qayd etilgan o'zbek ma'rifatparvarlari qalamiga mansub hamda asosan ularning alifbo va o'qish

¹ Авлоний А. Адабиёт ёхуд миллий шеърлар. 1-жузв. – Тошкент, 1909. 1-2-бетлар.

kitoblariga kiritilgandir. Shunga asoslangan holda, o‘zbek tarjimachiligida rus tilidan tarjima qilish tarixi bolalar adabiyoti namunalari tarjimalaridan boshlangan degan xulosaga ham kelish mumkin.

Yuqoridagilarning barchasi «usuli jadida» maktablari talabalari uchun yaratilgan alifbo va o‘qish kitoblarini «sof» o‘zbek bolalar badiiy adabiyoti paydo bo‘lishi yo‘lidagi ilk qadam, ilk tajriba, ilk izlanish natijalari sifatida baholash maqsadga muvofiq degan xulosaga kelish imkonini beradi.

Bolalar adabiyotining asosiy o‘ziga xosliklaridan biri, ya'ni yosh guruhlariga ajratilishi ushbu ta'limiylik-tarbiyaviylik manfaatlaridan kelib chiqadi. Uning maktabgacha va kichik maktab yoshidagi, o‘rta maktab yoshidagi, o‘smirlar adabiyoti va bolalar kitobxonligi singari yosh guruhlariga ajratilishi ham shu boisdandir. Chunki endi maktabga borayotgan yosh bolaning tilini burro qilish uchun tez aytishlar, fikrini charxlash uchun topishmoqlar, tabiatan bir joyda o‘tirolmaydigan bolani zeriktirib qo‘ymaslik uchun o‘yin qo‘shiqlari, toliqtirib qo‘ymaslik uchun mo‘jaz, kichik hajmli asarlar yaratish joizligi isbot talab qilmas haqiqatdir.

Bolalar adabiyotining yuqoridagi singari yosh guruhlariga ajratilishi, aslida, Sho‘ro davri ta'lim tizimiga aloqador bo‘lib, maktablarning boshlang‘ich (1-4-sinflar), to‘liqsiz o‘rta (5-8-sinflar), o‘rta maktab (9-10-sinflar) tarzida tashkil qilinishidan kelib chiqadi. Unga ko‘ra, maktabgacha yoshdagi bolalar adabiyoti bolalar bog‘chalarining tashkil qilinishiga aloqador bo‘lib, bu guruh XX asrning 50-yillariga kelibgina paydo bo‘ldi.

XX asr boshlaridagi o‘zbek bolalar adabiyoti ushbu nuqtai nazardan ancha cheklangan bo‘lib, uni kichik maktab yoshidagi (1-2-sinflar) va katta maktab yoshidagi (3-4-sinflar) bolalar adabiyoti tarzida guruhlash maqsadga muvofiqdir. Masalan, Abdulla Avloniy o‘z "Birinchi muallim"ining "Birinchi maktablarimizning avvalgi sinf shogirdlari uchun eng oson usul ila Turkiston shevasinda ochiq va yengil tilda tadrijiy suratda tartib etilmish alifbo risolasi" ekanini ta'kidlar ekan², bu gapni shunchaki ta'rif-tavsif deb qabul qilmaslik kerak.

² Абдулла Авлоний. Биринчи муаллим. – Тошкент, 1912. 1-бет.

Zero, yuqorida sanalgan murattiblarning har biri mustaqil ravishda va o'ziga xos yo'sinda alifbo tartib berishgan ekan, ularning har biri kichik yoshdagi bolalar adabiyotining turli o'ziga xosliklarini o'zlaricha kashf etishgan ham. Yoxud, "Ikkinchi muallim" – birinchi maktablarimizning shogirdlarina alifbodin so'ng o'qutmak uchun ochuq til va oson tarkib ila yozilub, axloqiy hikoyalar, adabiy she'rlar ila ziynatlanmish o'quv kitobi"³ bo'lsa, "Maktab gulistoni" – adabiy va axloqiy maroqu shavq ila o'quladurgon hikoyalar she'r ila Turkiston maktablarining ikkinchi sinflaridin boshlab o'quv tamoqig'a muvofiq ravishda yosh bolalar uchun yengil vazn va oson sheva uzra tartib berilgan"⁴ kitobdir. Kitoblar muqovasidagi ushbu ta'kidlar yana bir tashqi o'ziga xoslikdan dalolat beradi. Zero, "Ikkinchi muallim" axloqiy hikoyalar va adabiy she'rlardan tashkil topgan bo'lsa, "Maktab gulistoni" to'lig'icha she'riy asarlardan tarkib topgan. Demak, ushbu tashqi jihat ham muallifning soddadan murakkabga; maktab ostonasiga endigina qadam qo'ygan, endigina harf tanigan bolakaylar o'qib anglashi oson bo'lgan yengil nasrdan badiiy adabiyot nafosatidan boxabar kitobxonlargina qadrlay oladigan va anglab yetadigan, qat'iy shakliy qonuniyatlarga bo'ysunadigan nafis va murakkab nazmga, yana boshqacharoq qilib aytganda, qora so'zdan badiiy so'zga tomon yosh kitobxonni asta-sekin tayyorlab borganini ko'rsatadi.

Zohiriy o'ziga xoslik shaklda aks etgan bo'lsa, o'qish kitoblari mundarijasining alifbolardagidan ancha kengligi, ularda qamrab olingan mavzular rang-barangligi muallif mazmunda, botinda ham murakkablik tomon o'sib borganini tasdiqlaydi. Garchi o'qish kitoblarida ham yosh kitobxonlarni ilm-ma'rifat nuridan bahramand bo'lishga chorlash, komil inson bo'lib yetishishlari uchun eng yaxshi insoniy fazilatlarni egallash va yomon sifatlardan qutulishga undash kabi an'anaviy mavzular yetakchi o'rin tutsa-da, shu an'anaviy mavzularda yaratilgan asarlarning mazmuni ham tobora kengayib, murakkablashib boradi. Shuningdek, o'qish kitoblarida bolalarni kindik qoni to'kilgan Ona Vatanga mehr-muhabbat ruhida

³ Авлоний А. Иккинчи муаллим. – Тошкент, 1912. 1-бет.

⁴ Авлоний А. Мактаб гулистони. – Тошкент, 1916. 1-бет.

tarbiyalash, vatanparvarlikka undash, Vatan tuprog'ini, uning benazir tabiatini to'lib-toshib kuylash ruhidagi asarlar ham alohida o'rin egallaydi.

Ushbu kichik izlanishimizda XX asr boshlaridagi o'zbek bolalar adabiyotining bolalarning yosh xususiyatlariga ko'ra guruhlanishiga bog'liq ba'zi bahsli jihatlar xususida fikr yuritish bilan cheklandik. Nazarimizda, dastavval, bolalar adabiyotimizning umumadabiyot bag'ridan maxsus adabiyot sifatida ajralib chiqishi bilan bog'liq yuqoridagi singari muammolarni oydinlashtirib olish uning keyingi davrlardagi taraqqiyoti va o'ziga xosliklarni egallash borasidagi izlanishlarini xolisona baholashga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Avloniy A. Adabiyot yoxud milliy she'rlar. 1-juzv. – Toshkent, 1909. 1-2-betlar.
2. Abdulla Avloniy. Birinchi muallim. – Toshkent, 1912. 1-bet.
3. Avloniy A. Ikkinchi muallim. – Toshkent, 1912. 1-bet.
4. Avloniy A. Maktab gulistoni. – Toshkent, 1916. 1-bet.
5. Safarov O., Barakayev R., Jamilova B. Bolalar adabiyoti darslik. Buxoro, 2020 yil, 340 b.